

споживачів інтернет-торгівлі, в той же час поступово зменшується адміністративний тягар.

В контексті єдиного цифрового ринку Україна і ЄС приділяють особливу увагу безпеці цифрових послуг, зміцненню довіри до обробки персональних даних. Також Європа уніфікує стандарти в таких сферах, як електронна охорона здоров'я; в Україні теж діє такий формат (e-Health), також діє електронна медична інформаційна система (МІС).

Цифровізація впливає на планування транспорту, енергетичної системи (в багатьох містах Європи впроваджена система інтелектуального обліку лічильників, на жаль, в Україні ще далеко до впровадження цієї системи).

В контексті європейської інтеграції українському суспільству потрібно активізувати інтеграцію в європейський цифровий простір, так як від цього залежить прискорення економічних процесів майже в усіх її секторах; також впроваджувати смарттехнології у інфраструктуру міст («смартсіті»), посилити роль та участь держави при побудові електронного урядування та його імплементації, надати громадянам інструменти вироблення е-демократії тощо.

Приєднуючись до єдиного цифрового простору Європейського союзу, слід особливу увагу приділяти питанням кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, державних баз даних, проблемам цифрової нерівності між різними регіонами та доступності цифрових послуг.

ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРАКТИВНИХ ЦИФРОВИХ ТРЕНАЖЕРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Надія ОЛЕФІРЕНКО

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри інформатики,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Андрій КУРГАНСЬКИЙ

здобувач другого (магістерського) рівня кафедри інформатики,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Сучасними реаліями освіти стали електронні дидактичні ресурси, одне з провідних місць серед яких займають інтерактивні цифрові платформи. Робота має на меті розкриття видів інтерактивних вправ та їх дидактичних можливостей.

Ключові слова: інтерактивні вправи, інтерактивні цифрові ресурси, дидактичні можливості, дидактичний потенціал, цифрові тренажери.

Процес формування умінь та навичок передбачає взаємодію з об'єктами реальної дійсності або їх заміниками - моделями, які виступають дидактичними засобами. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій зумовив перехід дидактичних засобів у цифровий варіант, що спричиняє їх модернізацію. Особливо популярними стали інтерактивні цифрові ресурси, які допомагають перетворити роботу з дидактичними матеріалами на активний процес.

В контексті педагогіки термін інтерактивність постає у двох вимірах – «інтерактивне навчання» й «інтерактивні цифрові ресурси». Інтерактивне навчання стосується взаємодії між учасниками освітнього процесу, в той час як інтерактивні цифрові ресурси реалізують взаємодію учнів з комп'ютерними пристроями, чи то персональний комп'ютер, чи то смартфон.

Інтерактивність цифрових ресурсів полягає у можливості виконувати активні дії з представленим матеріалом – змінення розмірів, опцій перегляду, положення окремих елементів, параметрів моделі тощо [1, с. 39-40].

I.Psenakova та T.Szabo наголошують, що використання інтерактивних цифрових ресурсів дозволяє пришвидшити опанування учнями навчального матеріалу, сприяє підвищенню мотивації. Також автори зазначають, що можливість вибору рівня складності у певних категоріях інтерактивних вправ допомагає знизити рівень стресу і напруги в учнів, а також сприяє розвитку самостійності [2, с. 449].

Аналіз психолого-педагогічних джерел та огляд функціональних можливостей дозволяє виокремити наступні види інтерактивних цифрових тренажерів:

- симуляції, які дозволяють виконувати практичні дії з моделями. Це дозволяє учням неодноразово повторювати навчальні дії з об'єктами і процесами, експериментувати з параметрами або умовами, сформувати впевненість у власних можливостях, не боятися небезпечних наслідків тощо. Крім того, тренажери-симуляції є зручними, коли потрібно продемонструвати дії, які в реальних умовах неможливі. Серед інтерактивних цифрових платформ з тренажерами-симуляціями зручними і доступними є PhET, Mozaik, Graasp, LabXchange;

- інтерактивні вправи для перевірки результативності навчання в тестовій формі. Такі завдання можуть бути представлені у різній формі і передбачати дії учня щодо ідентифікації або вибору правильної відповіді із запропонованих, пошуку потрібної відповіді або об'єкта, перетягування складових, впорядкування елементів відповіді тощо. Такі вправи є популярними серед учительського загалу через численні конструкторські платформи (LearningApps, WordWall, Interacty, Educaplay та інші) і можливість самостійно проєктувати й реалізовувати вправи відповідно до потреб конкретного класу;

- ігрові інтерактивні вправи, які спрямовують навчальні дії учня поруч із зануренням у ігровий сюжет. Серед таких платформ доцільно виокреми Genially, Gimkit, Gamilab.

Інтерактивні тренувальні вправи знайшли широке використання в освітній в освітній практиці. Можна виокремити наступні їх дидактичні можливості:

- можливість неодноразового виконання вправ, що приводить до формування правильних навичок без страху отримати неправильну відповідь;

- урізноманітнення навчальних дій, що дає змогу уникнути перевтоми й стимулює активність учня під час виконання прикладів, а також сприяє формуванню стійких умінь через зміну умов завдання і варіантів його виконання;

- миттєве отримання результату і аналіз параметрів виконання завдань, що дає змогу вчасно скоригувати процес навчання;
- можливість супроводу допомогою різного рівня (вказування правильної відповіді, коротенькі явні і неявні підказки, деталізоване пояснення, посилання на додаткові джерела тощо), що дає змогу кожному учневі вибрати зручний для себе спосіб і забезпечити навчання на достатньо високому, але посильному рівні;
- практичне застосування набутих знань – інтерактивні ресурси можуть пропонувати учням завдання, які наближені до реального життя та практики;
- можливість генерації значної кількості варіантів завдань, що унеможливорює механічне запам'ятовування правильної відповіді;
- стимулювання активності учнів за допомогою зовнішніх факторів - через створення змагального ефекту в ресурсі; наявність різнорівневих винагород або зовнішнього антуражу та візуальних ефектів.

Таким чином, інтерактивні цифрові тренажери можуть реалізовувати різні функціональні можливості залежно від потреб класу та конкретних учнів, від методичної специфіки уроку, запланованих цілей уроку. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на пошук ефективних стратегій використання інтерактивних цифрових тренажерів та дослідження результативності навчального процесу з їх використанням.

Література:

1. Олефіренко Н. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів : монографія. Харків : Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди., 2014. 336 с. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14800> (дата звернення: 25.02.2025).
2. Psenakova I., Szabo T. Interactivity in learning materials for the teaching. *2018 16th international conference on emerging elearning technologies and applications (ICETA)*, м. Starý Smokovec, 15–16 листоп. 2018 р. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1109/iceta.2018.8572208> (дата звернення: 25.02.2025).